

UMAR HAYYOMNING TA'LIM TARBIYA BORASIDAGI ILMIY VA FALSAFIY QARASHLARI

Abdunasirova X.E

Katta o'qituvchi,

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7777348>

Annotatsiya: Ushbu maqola buyuk faylasuf olim Umar Hayyom ta'lim tarbiya borasida ilmiy va falsafiy qarashlari haqida fikr yuritilgan. Maqolada Umar Hayyyomning asarlari, risolalari, ruboiylari tahlil qilinib, ularning hozir kunda dolzarbligini yo'qotmagan va muhim ahamiyatga molik fikrlari, falsafiy qarashlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Umar Hayyom, faylasuf, shoir, matematik, ta'lim, ruboiy, tarbiya, ma'naviyat, ong, falsafa.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научные и философские взгляды великого философа Омара Хайяма на тему образование. В статье анализируются работы, трактаты и рубаи Омара Хайяма, обсуждаются их важные идеи и философские взгляды, которые не потеряли своей актуальности до этого дня.

Ключевые слова: Омар Хайям, философ, поэт, математик, образование, рубаи, воспитание, духовность, разум, философия.

Resume: This article discusses the scientific and philosophical views of the great philosopher Omar Khayyam on education. The article analyzes the works, treatises and rubai of Omar Khayyam, discusses their important ideas and philosophical views that have not lost their relevance until this day.

Keywords: Omar Khayyam, philosopher, poet, mathematician, education, rubai, education, spirituality, mind, philosophy.

Insoniyat paydo bo'libdiki, uni yer yuzasidagi jamiki maxluqotlarga bo'lgan qiziqishi chegara bilmaydi. Qadim qadimlardan ilm ahli o'zlarining ilmiy qarashlari va yaratgan kashfiyotlari orqali hozirgi zamon tarraqqiyotiga mislsiz hissa qo'shganlar. Shunday kishilardan biri shubhasiz ulug' faylasuf, shoir, munajjim, matematik va tabib bo'lgan G'iyosiddin Abulfath Umar ibn Ibrohim Hayyom Nishopuriydir.

Al-Bayhaqiy o'zining "Tatimma "Sivon al-hikma" ("Hikmat javoni"ni to'ldiruvchi kitob") asarida Umar Hayyomni "tilshunoslik, musulmon qonunlari va tarix mutaxassisi" deb ta'riflaydi. U Hayyomning xotirasi haqida: "Bir marta u (Hayyom) Isfaxonda ketma-ket yetti marta bitta kitobni diqqat bilan o'qib chiqib, yodlab oldi va Nishopurga qaytib kelganida, uni yoddan aytib berdi va uni asl

nusxasi bilan solishtirganda, unchalik katta farq topmadilar " deb aytadi. Bayhaqiy Hayyomni ba'zan falsafa fanlarining turli jabhalari bo'yicha "Abu Ali"ning izdoshi deb ataydi. Bu yerda Abu Ali deb mashhur ulamo Abu Ali ibn Sino (980-1037) nazarda tutilyapti. [1]

O'rta asrlarda "falsafa fanlarining turli jabhalari" deyilganda juda xilma-xil fanlar falsafiy fanlarning predmeti sifatida tushunilgan edi: "falsafa" fanlari nazariy fanlarga bo'lingan, ular "yuqori fan" yoki "metafizika" (falsafa bizning so'zimiz bilan), "ikkinchi darajali fan" matematikasi va "quyi fan"ni o'z ichiga olgan va unga siyosiy, huquqiy va ma'naviy bilimlar kiritilgan.

"U har sohada bilimdon, falsafaning turli jabhalarida, ayniqsa matematikada", deydi geograf olim Zakariyyo al-Kozviniy o'zining Asir al-bilad va ahbaral-ibad ("Shaharlar yodgorliklari va Xudo qullari haqida") nomli kosmografik risolasida.[2]

Dilim ilmlardan mahrum bo'lmabdi,

Bir sir qolmadiki, mavhum bo'lmabdi

Tun-u kun o'yladim yetmish ikki yil:

Ongladim – hech narsa ma'lum bo'lmabdi [3]

Ushbu misralar orqali alloma ulamolar har qancha ilm ma'rifat egallagan, dunyoviy-u diniy ilmlar sirini egallagan bo'lmasin baribir ham ushbu dunyo sir sinoatining, tilsimining mingdan birini ham to'laligicha o'rganilmaganligiga, anglanmaganligiga ishora qilmoqda. Demakki, inson qanchalik ko'p bilgani sayin shunchalik oz narsani bilishini tushunib boradi. Umar Hayyoming yozgan asarlarini, ruboiylarini tahlil qilayotib uning asosiy bilimlari manbai muallim ekanligini, kishining qalbiga ma'naviyat urug'ini sepuvchi zot muallim ekanligini takror va takror ta'kidlaganligiga guvoh bo'lamiz.

Olma sardaftari ishqning imlosi, Yoshlik qasidasin jilva ziyosi. Ey, ishq olamidan xabarsiz, bilg'il, Ishq emasmi asli hayot ma'nosi. [4] Xususan, ushbu misralarda faylasuf olmani ma'naviyat urug'iga qiyoslab, ishqni so'zini ilm ma'nosida ishlatmoqda. Inson qalbida donolik urug'ini, o'z-o'zini anglaydigan muallim qo'yadi, ammo tuproq sharoitlari va o'simliklarni parvarish qilish shogirdning samimiyligiga bog'liqdir. Muallimlarning izidan yurib, biz ongimiz tuprog'iga donolik urug'ini sepib, o'zimizni tarbiyalash suvi bilan har kuni sug'orishimiz kerak. O'z-o'zini tarbiyalash o'z-o'zini azoblash degani emas. Bu sizga aqlning boshqarib bo'lmaydigan kuchlarini tashkillashtirish va jamlashga imkon beradigan usul, haqiqiy baxt keltiradigan turmush tarzini rivojlantirish demakdir. O'z-o'zini tarbiyalash usullariga qat'iy rioya qilsak, umidsizlikka olib keladigan yomon odatlar va istaklardan xalos bo'lsakgina haqiqiy baxt va saodat kalitini

topamiz. Agar biz zaif, ziddiyatli va ongimiz tashvishlarga to'la, suv kabi yerga singib ketamiz. Ammo ma'naviy tarbiya va ilm izlanishida bo'lsak tabiatning barcha qonuniyatlari bizning ruhiyatimiz barkamolligiga xizmat qiladi. Kishi dunyoviy istaklarga berilmay vaqtini qadrlasa, ilmni isrof qilmasa, dunyo havaslaridan ilmni ustun qo'ya olsa, shunda bizning ruhimiz va tushunishimiz barcha yo'nalishlarda harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Zero hayotning asl mohiyati ilm egallashdadir.

Umar Hayyom ruboiylaridada ishqiy, falsafiy, diniy va tasavvufiy g'oyalar mutlaqo o'ziga xos rang va ohanglarda yoritilgan. Uning ruboiylarida kuylangan boda, sharob, may asosan ruhoniylar fayz, ilohiy ishq va ma'rifat zavqi timsolidir. Hayyom ruboiylaridagi may inson uchun ko'zgu vazifasini o'taydi. U insondagi axloq va axloqsizlikni, go'zallik va xunuklikni ham o'ziga, ham atrofga namoyon etuvchi vosita. Shu sababli uning tarbiyaviy ahamiyati katta, may – «shaxsni shaxs qiladi»: Mayni toqqa bersang tog' ham raqs etar, Yomonlar yomonlab uni nahs etar. Maydan asti tavba qilmayman, zero, May tarbiya berar, shaxsni shaxs etar[5] Umar Hayyom (Sh. Shomammedov tarjimasi)

Bu satrlar shunchaki shoirona tashbeh, go'zal lutf uchungina aytilgan so'zlar emas, balki chuqur mushohada va mulohazalar asosida chiqarilgan xulosa; Hayyom mayni ishonch bilan an'anaviy axloqiy-estetik vosita sifatida talqin etadi. Zotan, aynan shunday fikrlarni biz yuqorida tilga olganimiz «Navro'znoma» risolasidagi «Mayning foydasi haqida» degan bobda ham ko'ramiz: «Ba'zi ziyrak odamlar mayni haqiqiy insoniylik mahagi deyishadi. Ba'zilar uni idrok tanqidchisi, ba'zilar – bilish mezoni, ba'zilar – qobiliyat ko'zgusi deydilar... Kimda-kim besh jom mayi nob ichsa, o'zidagi yaxshilik va yomonlikni, ya'ni o'zining ma'naviyatini ko'rsatadi... Dono odam... ichishni boshlaganidan tugatguncha uning na so'zlarida va na xatti-harakatlarida hech qanday qo'pollik va yomonlik namoyon bo'lmaydi. Inson shu darajaga (maqomga) yetgandagina may ichishi mumkin»[6], deb yozadi faylasuf olim o'zining Navro'znoma asarida.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Omar Xayyam. Traktati. – Moskva, 1961.
2. Omar Xayyam. Traktati. – Moskva, 1961.
3. Umar Xayyom. Ruboiylar. T., O'zKP MK nashriyoti, 1981. kh-davron.uz. Xurshid Davron kutubxonasi
4. Umar Xayyom. Ruboiylar. T., O'zKP MK nashriyoti, 1981. kh-davron.uz. Xurshid Davron kutubxonasi

Umar Xayyom insoniyat ilm-fani rivojiga ulkan hissa qo'sha oldi, matematika, astronomiya, fizika sohasida bir qator muhim kashfiyotlar qildi. Uning purma'no to'rtliklarida esa ilm ma'rifat bilan, irfon ishq bilan, haqiqat inson to'le bilan shu

qadar uyg'unlashib ketganki, bular inson ko'nglida bir butunlikda ta'sir o'tkazib ularni ilm ma'rifat ziyosi bilan yoritib turadi.

5 Умар Хайём. Рубойлар. Т., ЎзКП МК нашриёти, 1981. kh-davron.uz. Xurshid Davron kutubxonasi

6 Umar Nayyom. Navro'znoma. – Toshkent, 1990. Xurshid Davron kutubxonasi. kh-davron.uz

